

440B Martenzitik Paslanmaz Çeliğin İndüksiyon ile Sertleştirilebilirliğinin Araştırılması

Gökhan Eyici*^{ID}, Manisa Celal Bayar Üniv., Makine Mühendisliği Bölümü, Manisa, Türkiye
Nurşen Saklakoğlu^{ID}, Manisa Celal Bayar Üniv., Makine Mühendisliği Bölümü, Manisa, Türkiye
*İletişimden sorumlu yazar: gokhan.eyici@cbu.edu.tr

Özet

Martenzitik paslanmaz çeliklerin istenen mikroyapıya ve mekanik özelliklere dönüştürülmesinde genellikle geleneksel ısıtma yöntemleri kullanılmaktadır. İş parçasının kesiti ve kullanılan çeliğin sertleşebilirliğine göre, uygun bir su verme ortamı ile iş parçasının kabuktan yüzeye yeterli bir soğutma hızı sağlanarak, tüm kesitte martenzit oluşturulabilir ve istenen sertlik elde edilebilir. Ancak geleneksel ısıtma yöntemlerinin uzun ısıtma süreleri, enerji sarfıyatı ve çevreci olmayan yöntemler oluşu gelişen teknoloji ile geleneksel ısıtma işlemlerini yerini indüksiyon ile ısıtmanın alabileceği düşünülmektedir. İndüksiyon ile ısıtma işlemleri her ne kadar yüzey sertleştirmede akla gelse de malzemenin hacimsel olarak sertleştirilmesinde de kullanım potansiyeli bulunmaktadır.

Bu çalışmada endüstriyel kesici bıçaklar göz önünde bulundurularak ince kesitli 440B malzemelerin geleneksel ısıtma uygulamaları yerine indüksiyon ile ısıtma uygulanarak hacim sertleştirilmesi yapılmıştır. 440B numunelere indüksiyon ile ısıtma öncesi 950 °C'de 30 dk normalize edilmiş ve ortalama 28 HRC sertliğe sahip oldukları görülmüştür. İndüksiyon ile ısıtma uygulaması 2 dakika boyunca 20 °C/s ısıtma hızı ile 1080°C'de uygulanmış ve Isomax ısıtma yağı kullanılarak soğutulmuştur. 2 farklı grupta numune üretilmiştir: 1) Yağda soğutma sonrası 180°C'de 30 dk iki kez temperlenmiştir (S2T); 2) Yağda soğutma sonrası -80 °C'de 24 saat kriyojenik işlem uygulanmış ve ardından 180°C'de 30 dk iki kez temperlenmiştir (SK2T). Numuneler sertlik ve aşınma özellikleri açısından karşılaştırılmıştır.

Deney sonuçları incelendiğinde en yüksek sertlik artışı SK2T numunede elde edilmiştir. Sertliğin %92 arttığı ve aşınma kaybının %56 oranında azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak, en iyi aşınma dayanımı kriyojenik işlem ile elde edilmiştir. 440B martenzitik paslanmaz çeliğin indüksiyon ile yüzeyden çekirdeğe sertleşebilirliği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İndüksiyon ile ısıtma, kriyojenik işlem, aşınma

Giriş

440B paslanmaz çelikler su verilerek sertleştirme işlemi yapılan ve temperlenmiş şekilde kullanılan paslanmaz çeliklerdir. Malzemenin kimyasal kompozisyonuna bakıldığında %0,8'in üzerinde karbon ile %10,5-18 arası krom oranına sahip olduğu göze çarpmaktadır[1]. 440B paslanmaz çelikler genel itibarıyla diğer paslanmaz çelik malzemelere göre daha az korozyona dayanıklı olmalarına rağmen ısıtma uygulamalarıyla sertleşebilirlik yetenekleri yüksektir [2]. Bu özellikleriyle yüksek aşınma ve korozyon dayancısı gereksinimi duyulan endüstriyel alanlarda sıklıkla tercih edilirler.

440B paslanmaz çelikler, 950°C'nin üzerindeki sıcaklıklara çıkarılarak ısıtılan ve ardından östenit fazının martenzit yapıya dönüştürüldüğü bir soğutma çevrimi ile sertleştirilirler. Uygulanan bu ısıtma çevrimi sonrasında malzeme özellikleri büyük ölçüde değişmektedir [3]. Seçilen östenitleme sıcaklığı, karbon ve alaşım elementleri nedeniyle östenit ve karbür oluşum mekanizmalarını doğrudan etkilemektedir. Sıcaklığın yüksek tutulması ile östenit tane yapısı büyüme eğilimine girerken krom çözünme davranışı gösterir.

Isıtma sonrasında mikroyapıda istenmeyen ve kararsız yapıda olan kalıntı östenit için ısıtma sonrası uygulamalar yapılabilmektedir. Isıtma sonrasında, su verme uygulanmış çelikleri sıfırın altındaki sıcaklıklarda bekleterek kalıntı östeniti gidermek veya azaltmak ve boyutsal kararlılığı artırmak amacıyla uygulanan işlemler kriyojenik işlemler olarak adlandırılmaktadır. Kriyojenik işlemler -80 °C (sığ kriyojenik işlem) ve -196 °C (derin kriyojenik işlem) sıcaklıklarda bekletilerek gerçekleştirilebilir [4][5]. Östenitleme sıcaklığı, süresi ve malzeme cinsine göre kriyojenik ortamda bekletme süresinin optimize edilmesi gerekir.

Martenzitik paslanmaz çeliklerin istenen mikroyapıya dönüştürülmesinde genel itibarıyla geleneksel ısıtma yöntemleri (kül fırınları vb.) kullanılmaktadır. Geleneksel ısıtma prosedürlerinin uzun süren

işlem süreleri yüksek enerji tüketimine ve uzun termin sürelerine neden olmaktadır [6]. İndüksiyonla ısıtma daha hızlı ve daha verimli bir üretim süreci sağlayabilir [7]. İndüksiyon ile ısı işlemler her ne kadar yüzey sertleştirmede sıklıkla kullanılsa da kullanım alanına ve malzemeye göre hacimsel ısı işlemler kadar etkili olabilir.

İlk indüksiyon çalışmaları Michael Faraday tarafından gerçekleştirilmiştir. 1800'lü yılların ortalarında transformatör ve motor sargılarının ısınmasına neden olan etkinin istenmeyen bir durum olduğu düşünülmüştür. Ancak bu, indüksiyonla ısıtmanın çıkış noktası olmuştur ve 1916'dan itibaren metalleri ergitmek için kullanılmıştır.

İndüksiyonla ısıtma, iş parçası içerisinde meydana gelen girdap akımları ile sağlanmaktadır [8]. Ortaya çıkan elektrik akımları numune üzerinde ısı oluşumuna neden olur. İndüksiyon ısıtma sisteminin akım oluşturmada ana bileşenleri; indüksiyon bobini, güç kaynağı ve iş parçasından oluşmaktadır. Bobinler alternatif akım üreten güç kaynağına bağlanarak ısıtılacak iş parçasının profiline göre tasarlanır. Alternatif akımın bobinden geçmesi iş parçası üzerinde manyetik bir alan oluşturur. Bu işlem parça üzerinde girdap akımlarını tetikler ve dolayısıyla ısıtılacak iş parçasında oluşturulan akımlar vasıtasıyla ısıtma meydana getirilir.

İndüksiyon ile ısı işlem prosesi üç aşamadan meydana gelir; indüksiyonla ısıtma, östenitleme ve soğutmadan oluşur. Isıl işlem sonrasında oluşan martenzit fazı çok sert ve kırılabilir bir faz olduğundan, sertleştirme işlemlerinden sonra ikincil bir ısıtma ve soğutma işlemi olan temperleme işlemi de gerçekleştirilir. İş parçasının kesiti ve kullanılan çeliğin sertleşebilirlik durumuna göre, uygun bir su verme ortamı oluşturularak iş parçasının kabuktan yüzeye yeterli bir soğutma hızı sağlanabilir ve tüm kesitte gerekli miktarda martenzit oluşturularak sertlik elde edilebilir [9]. İndüksiyon ile "yüzeyden çekirdeğe" hacimsel bir sertleştirme yapabilmek orta ve düşük frekanslı indüksiyon cihazları kullanılması ile mümkün olacaktır [10].

İndüksiyon ile ısı işlemde ısıtma görevi hızlı bir prosedürü ifade etmektedir. Isıtma, birçok faktörü içeren elektromanyetik, ısı transferi ve metalurjik olayların karmaşık bir birleşimidir. Geleneksel ısı işlem proseslerinde ortaya çıkan taşınım ve radyasyon süreçleri minimum seviyeye indirgenmiştir. Geleneksel ısı işlem fırınlarında, işlem sıcaklığını korumak ve uzun başlangıç sürelerini önlemek için sürekli olarak belirli bir enerji feda edilerek sabit tutulmalıdır [11]. İndüksiyon ile ısı işlem uygulamalarının avantajları arasında her zaman ısı işleme hazır bir yapı, ısıtma sürelerinin kısa oluşu, seri üretim koşullarına uygunluk ve adaptasyonun basitliği ile verimin artması ve işçilik maliyetlerinin düşmesi sayılabilir. Öte yandan, çağımızın en önemli problemi olan çevre kirliliği ve küresel ısınmaya geleneksel işlemlerden daha az katkı sağlaması nedeniyle çevreci bir proses olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada, endüstriyel kesici bıçaklarda kullanılan ince kesitli 440B martenzitik paslanmaz çeliğin geleneksel ısı işlem yerine indüksiyon ısıtma ile hacimsel olarak sertleştirilebilirliği araştırılmıştır. Sertleştirme işleminin yanı sıra, temperleme ve kriyojenik soğutma işlemlerinin etkileri de araştırılmıştır

Materyal ve Metot

Bu çalışmada 35 x 15 x 4 mm ebatlarında X90CrMoV18 (440B) martenzitik paslanmaz çelik numuneler hazırlanarak ısı işlem uygulamaları yapılmıştır. Kullanılan malzemenin kimyasal kompozisyonu Tablo 1'de gösterilmiştir. İndüksiyon ile ısı işlem uygulaması öncesinde malzemelerin herhangi bir ön koşula maruz kalma olasılığını bertaraf etmek üzere 950°C sıcaklıkta 30 dakika normalizasyon işlemine tabi tutulmuştur.

Tablo 1. 440B paslanmaz çeliğin kimyasal kompozisyonu

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu
0,832	0,429	0,695	0,018	0,020	19,24	1,219	0,206	0,074
Al	As	B	Co	Nb	Sn	V	W	Fe
0,0078	0,0047	<0,0010	0,025	0,0064	<0,0050	0,098	<0,010	77,10

İndüksiyonla ısı işlem uygulamaları için, orta frekanslı 45 kHz-12 kW bir indüksiyon cihazı kullanılmıştır. Cam tüp içerisinde bobin arasına yerleştirilen numune 2 dakika 1080 °C sıcaklığa maruz bırakılmış ve hemen altına yerleştirilmiş olan ve İsomax soğutma sıvısı bulunan banyoya düşürülerek soğutulmuştur. İndüksiyon ısıtma süresince lazer pirometre ile numune sıcaklığı anlık olarak ölçülmüş

olup, cihaz otomasyonu vasıtasıyla güç ve frekans deđiřimi sađlanarak istenilen östenitleme sıcaklıđı sabit tutulmuřtur.

Isıl iřlem uygulamasında kullanılan orta frekanslı indüksiyon ünitesi Őekil 1’de gösterilmiřtir. Su verme esnasında sođutma yađının sođutma özelliklerinin stabil kalabilmesi için reçetesinde bulunan sıcaklık deđerleri göz önünde bulundurularak ortalama 40°C sıcaklıđı geçmeyecek řekilde belirli aralıklarda ölçülerek sabit tutulmuřtur.

Őekil 1. İndüksiyon ile ısıl iřlem hattı

Yađda sođutma iřleminden sonra 2 grup ısıl iřlem uygulanmıřtır: (1) 180°C sıcaklıkta 30 dakika olmak üzere 2 kez temperleme iřlemi gerçekleřtirilmiřtir, (2) -80 °C’de 24 saat kriyojenik iřlem sonrası 180°C sıcaklıkta 30 dakika olmak üzere 2 kez temperleme iřlemi gerçekleřtirilmiřtir. Isıl iřlem parametreleri için kullanılan kısaltmalar Tablo 2’de verilmiřtir.

Tablo 2. Bu çalıřmada kullanılan numune kısaltmaları

Uygulanan Isıl İřlem	Kısaltması
Normalize edilmiř	N
Normalize edilmiř + Yađda sođutulmuř	SS
Normalize edilmiř + Yađda sođutulmuř + 2 kez Temperlenmiř	S2T
Normalize edilmiř + Yađda sođutulmuř + Kriyojenik iřlem uygulanmıř + 2 kez Temperlenmiř	SK2T

Isıl iřlemi tamamlanan numuneler kesilerek, kesit yüzeyle 60 gritten 1200 grit zımparaya kadar zımparalanmıř ardından elmas süspansiyonlara uygun keçeler ile 6µm ve 1µm elmas süspansiyonlar kullanılarak ayna parlaklıđında yüzey elde edilmiřtir. Parlatılan yüzeyler Kalling No:1 dađlama çözeltisi ile dađlanarak Nikon LV150 optik mikroskop ile incelenmiřtir. Mikroyapı incelemelerinde analizler için Clemex yazılımı kullanılmıřtır.

Numunelerin ASTM E18-12 standartlarına göre sertlik deđerlerini saptamak üzere makro sertlik cihazı ile Rockwell-C sertlik ölçümleri gerçekleřtirilmiřtir. Öte yandan sertlik derinliđinin ölçümü (kabuktan çekirdeđe) ise mikrosertlik cihazında 400 mikron aralıklarla kesit boyunca 10 s bekleme süresi ve 300 gf ile gerçekleřtirilmiřtir.

Ařınma özellikleri deđiřimini arařtırmak üzere CSM Tribometer ařınma test cihazında ASTM G99 standardına göre pin-on-disk metodu ile 10 cm/sn dönme hızında ve 10 N yükte 500 m mesafede kuru ortamda ařınma testleri gerçekleřtirilmiřtir. Elde edilen ařınma izleri üzerinden Mitutoyo marka mekanik profilometre ile ařınma derinliđi belirlenmiř olup ařınma izinin alanı hesaplanmıř ve ařınma

izinin çevresi ile aşınma alanı çarpılarak hacimsel aşınma kaybı elde edilmiştir. Aşınma test cihazı ve örnek profilometre grafiđi Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 3. Aşınma izi ve profilometre grafiđi

Sonuçlar

Mikroyapı İncelemeleri

Şekil 4'te görüldüğü gibi, normalize edilmiş 440B'nin ferritik matrikste primer ve sekonder karbürlerden oluştuđu gözlemlenmiştir. Primer karbürlerin katılaşma sürecinde, sekonder karbürlerin ise uygulanan ısıl işlemler sırasında oluştuđu bilinmektedir [12].

Şekil 4. Normalize edilmiş mikroyapı görüntüsü

Şekil 5a'da görüldüğü üzere, östenitlenen ve yağda sođutulan numune, beklenildiđi üzere iğnemsiz martenzit matriks ile $M_{23}C_6$ karbürlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada temperleme sıcaklığının 180°C seçilmesinin nedeni malzeme içerisindeki martenzitik dönüşümden kaynaklanan gerilmelerin azaltılması ve bu esnada korozyon dayanımını azaltan karbür çökmesinin önüne geçilmesidir. Şekil 5b'de tane sınırları belirginleşmiş ve $M_{23}C_6$ karbürlerin varlığının devam ettiđi gözlemlenmiştir. Şekil 5a ve 5b de görülen beyaz renkli tanelerin (krom karbürlerin dışında kalan) kalıntı östenit olabileceđi düşünülmektedir.

Şekil 5. Soldan sağa: (a) SS, (b) S2T, (c) SK2T

Kriyojenik işlem ve sonrası 2 kez temperleme yapılmış numunenin bulunduğu Şekil 5c'de ise görüldüğü üzere karbürlerin küçüldüğü ve kalıntı östenitin azaldığı gözlemlenmiştir. Kriyojenik işlem martenzit oluşumu sırasında martenzit fazına dönüşmeden kalan östenitin (kalıntı östenit) giderilmesi için uygulanmıştır. Kalıntı östenit en aza indirilerek akabinde uygulanan 2 kez temperleme sayesinde

yapıda bulunan tüm fazların homojen dağılımı hedeflenmiştir. Literatürde kriyojenik işlemlerin daha homojen bir yapı oluşturarak ikincil karbür çökmesine imkân tanıdığı raporlanmıştır [13][14]. Şekil 5c'de gösterildiği üzere, kriyojenik işlem uygulanmış ve 2 kez temperlenmiş malzemede çok daha küçük ve küresel karbür dağılımı görülmüştür.

Sertlik İncelemeleri

Şekil 6'da verilen sertlik sonuçları incelendiğinde, uygulanan ısı işlemlerin malzemelerin sertliğine doğrudan etkisi gözlemlenmektedir. Normalizasyondan sonra 28 HRC sertliğe sahip olan numune, östenitlenip yağda soğutulduğunda 54 HRC sertliğe sahip olmuştur. Şekil 5a incelendiğinde karbür ($M_{23}C_6$) ve martenzit fazının baskın şekilde olduğu görülmektedir. Temperleme ile sertlik 50 HRC'ye azalmıştır. Mikroyapıda belirgin bir farklılık görülmemekle birlikte (Şekil 5-b), temperleme işleminin iç gerilmeleri azaltması sebebiyle sertlik düşüşü meydana geldiği değerlendirilmiştir. Kriyojenik işlemin iki kez temperleme uygulanmasına rağmen sertliği 59 HRC değerine artırdığı gözlenmiştir. Şekil 5-c'den görüleceği üzere kalıntı östenit miktarı büyük oranda azalmıştır. Li ve arkadaşları da çalışmalarında su verme, temperleme ve kriyojenik işlemlerin sertlik ilişkilerini benzer şekilde raporlamışlardır[15].

Şekil 6'da gösterilen grafikte hem yüzeyden alınan Rockwell-C sertliği hem de kesit boyunca alınan mikrosertlik sonuçları verilmiştir. Makro ve mikrosertlik ölçümleri birbirini doğrulamaktadır. Aynı zamanda, mikrosertlik ölçümleriyle elde edilen sertlik dağılımı numunenin yüzeyden çekirdeğe kadar sertleştirilebildiğini göstermektedir.

Şekil 6. Rockwell ve Vickers sertlik değişimleri

Aşınma Testleri

Şekil 7'de gösterilen grafikte yüzeyden alınan Rockwell-C sertlikleri ile hacimsel aşınma kaybının ilişkisi gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, malzemelerin aşınma direnci sertlikleri ile doğru orantılıdır. Normalizasyondan sonra yağda soğutulan numunelerin sertliği önemli oranda artarken aşınma kaybı da önemli oranda azalmıştır. Malzemenin doğrudan soğutulmuş halde kullanımı mümkün olmadığından, mutlaka temperlenmesi gerekmektedir. 2 kez temperlenen numunenin sertliği görece azalırken aşınma kaybı da artmıştır. Kriyojenik işlemin aşınma dayanımı açısından üstün özellikler verdiği görülmektedir. Kriyojenik işlem ile malzemede kalıntı östenit giderilirken, iç gerginlikler de azalmakta ve malzeme homojen özellikler sergilemektedir.

Literatürde paslanmaz çelikler için, -80°C 'de uygulanan sıg kriyojenik işlemin 20 saatten fazla uygulanması ile aşınma direncini %25'e kadar artırılabilir [16]. Optimize edilmiş bir ısı işlem döngüsünün parçası olarak, kriyojenik işlemler, birincil martenzitte nano boyutlu karbürlerin çökmesiyle de aşınma dayanımını önemli ölçüde iyileştirebilir. Kalıntı östenitin martenzite dönüşümünün de aşınma direncine önemli etkisi bulunmaktadır [17]. Akhbarizadeh ve ark. gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında azaltılan kalıntı östenitin bir sonucu olarak, kriyojenik işlemin çeliğin aşınma direncini ve sertliğini artırdığını gözlemlemişlerdir [18].

Şekil 7. Uygulanan ısıl işlemlerin numunelerin aşınma ve sertliğine olan etkileri

Genel Sonuçlar

Bu çalışmada 440B kalite martenzitik paslanmaz çeliğin indüksiyon ısıtma ile sertleştirilebilirliği araştırılmıştır. Çalışma sonunda, malzemenin indüksiyon ısıtma ile 2 dk gibi kısa bir süre içerisinde başarılı bir şekilde sertleştirilebildiği ortaya konmuştur. Ayrıca, temperleme ve kriyojenik işlemlerin etkisi de araştırılmış olup, -80°C 'de gerçekleştirilen sıg kriyojenik işlemin malzemenin hem sertliğini önemli oranda artırdığı hem de aşınma dayanımını iyileştirdiği ortaya konmuştur.

Bu çalışma ile İndüksiyon ısıtmanın 440B martenzitik paslanmaz çeliğin uygun kalınlıkta bir malzeme olması halinde ve uygun ısıl işlem parametrelerinin seçilmesiyle endüstriyel olarak da kullanılabileceği önerilmiştir. İndüksiyon ısıtma çok hızlı gerçekleşebildiğinden, numunelerin vakum ortamı veya kontrollü atmosfer gibi ortamlara ihtiyaç duymadan sertleştirilebilmesini mümkün kılar. Aynı zamanda, östenit tane kabalaşması, dekarbürizasyon gibi istenmeyen durumlara yol açmaması da büyük avantaj sağlamaktadır.

Teşekkür

Bu çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: 2023-050.

Referanslar

- [1] W. M. Garrison and M. O. H. Amuda, "Stainless Steels: Martensitic," *Reference Module in Materials Science and Materials Engineering*, No. November 2015, pp. 1–9, 2017, Doi: 10.1016/B978-0-12-803581-8.02527-3.
- [2] L. D. Barlow and M. Du Toit, "Effect of Austenitizing Heat Treatment On The Microstructure and Hardness of Martensitic Stainless Steel AISI 420," *J Mater Eng Perform*, Vol. 21, No. 7, pp. 1327–1336, 2012, Doi: 10.1007/S11665-011-0043-9.
- [3] A. Rajasekhar, G. Madhusudhan Reddy, T. Mohandas, and V. S. R. Murti, "Influence of Austenitizing Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of AISI 431 Martensitic Stainless Steel Electron Beam Welds," *Mater Des*, Vol. 30, No. 5, pp. 1612–1624, 2009, Doi: 10.1016/J.Matdes.2008.07.042.
- [4] M. Koneshlu, K. Meshinchi Asl, and F. Khomamizadeh, "Effect of Cryogenic Treatment on Microstructure, Mechanical and Wear Behaviors of AISI H13 Hot Work Tool Steel," *Cryogenics (Guildf)*, Vol. 51, No. 1, pp. 55–61, Jan. 2011, Doi: 10.1016/J.Cryogenics.2010.11.001.
- [5] K. Worsaeen, S. Wannapaiboon, K. Tuchinda, and P. Suwanpinij, "Characterization of Secondary Carbide in Martensitic Stainless Steel After Deep-Cryogenic Treatment Processes."
- [6] Yusuf Alaybeyoğlu. İndüksiyon Fırınlarında Sertleştirme Parametrelerinin Belirlenmesi ve İndüksiyon Prosesi Kontrolü için Metot Geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
- [7] O. Lucia, P. Maussion, E. J. Dede, and J. M. Burdío, "Induction Heating Technology and its Applications: Past Developments, Current Technology, and Future Challenges," *IEEE*

- Transactions on Industrial Electronics*, Vol. 61, No. 5, pp. 2509–2520, 2014, Doi: 10.1109/Tie.2013.2281162.
- [8] S. Lupi, M. Forzan, and A. Aliferov, *Induction and Direct Resistance Heating*. 2015. Doi: 10.1007/978-3-319-03479-9.
- [9] Stanley. Zinn and Lee. Semiatin, “Elements of Induction Heating: Design, Control, and Applications,” *ASM International*, P. 335, 1988, [Online]. Available: https://www.Asminternational.Org/Search/-/Journal_Content/56/10192/06522g/Publication
- [10] M. Rudnev, V. I., Loveless, D., Cook, R., & Black, “Handbook of Induction Heating (Manufacturing Engineering and Materials Processing). P. 777, 2003.
- [11] R. E. Haimbaugh, *Practical Induction Heat Treating*.
- [12] A. F. Venske, V. V. De Castro, E. M. Da Costa, and C. A. Dos Santos, “Sliding Wear Behavior of An AISI 440b Martensitic Stainless Steel Lubricated with Biodiesel and Diesel–Biodiesel Blends,” *J Mater Eng Perform*, Vol. 27, No. 10, pp. 5427–5437, Oct. 2018, Doi: 10.1007/S11665-018-3626-X.
- [13] E. El and F. Kara, “Sıđ Kriyojenik İşlemin Sleipner Sođuk İş Takım Çeliđinin Metalurjik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması,” *Gazi Journal of Engineering Sciences*, Vol. 7, No. 2, pp. 111–120, Aug. 2021, Doi: 10.30855/Gmbd.2021.02.04.
- [14] M. Özer, “AISI H13 Takım Çeliđine Uygulanan Derin Kriyojenik İşlem ve Temperleme Isıl İşleminin Mikroyapı, Sertlik ve Darbe Enerjisine Etkisi,” *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji*, Vol. 7, No. 3, pp. 688–699, Sep. 2019, Doi: 10.29109/Gujsc.603355.
- [15] S. Li, Y. Xie, and X. Wu, “Hardness and Toughness Investigations of Deep Cryogenic Treated Cold Work Die Steel,” *Cryogenics (Guildf)*, Vol. 50, No. 2, pp. 89–92, Feb. 2010, Doi: 10.1016/J.Cryogenics.2009.12.005.
- [16] R. F. Barron, “Cryogenic Treatment of Metals to Improve Wear Resistance,” 1982.
- [17] P. F. Stratton, “Optimising Nano-Carbide Precipitation in Tool Steels,” *Materials Science and Engineering: A*, Vol. 449–451, pp. 809–812, Mar. 2007, Doi: 10.1016/J.Msea.2006.01.162.
- [18] A. Akhbarizadeh, A. Shafyei, and M. A. Golozar, “Effects of Cryogenic Treatment On Wear Behavior of D6 Tool Steel,” *Mater Des*, Vol. 30, No. 8, pp. 3259–3264, Sep. 2009, Doi: 10.1016/J.Matdes.2008.11.016.